

HUGO SEGAWA

ARQUITETO, PROFESSOR-DOCTOR DO DEPARTAMENTO DE
ARQUITETURA E URBANISMO DA ESCOLA DE ENGENHARIA DE
SÃO CARLOS DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

VERTENTES DA MODERNIDADE NO BRASIL

RESUMO

A arquitetura moderna tem sido objeto de preocupação por parte das instituições de preservação de bens culturais em todo o mundo. O DOCOMOMO vem promovendo gestões no sentido de estabelecer critérios de elaboração de listagens de bens arquitetônicos a se preservar, em meio ao debate acerca da normalização dos procedimentos para essas finalidades e as diferenças emergentes entre as várias regiões do planeta.

Este trabalho busca uma discussão preliminar da questão dos critérios de avaliação de modernidade arquitetônica no âmbito brasileiro a partir de sucintos estudos de caso, com realizações nem sempre julgadas como manifestações modernas: arquiteturas de ensino, hospitalar, aeroportuário, habitacional, do sistema de correios e telégrafis, e concluindo com a singularidade de obras de Lucio Costa e Lina Bo Bardi como firmas de modernidades heterodoxas.

Para o reconhecimento e caracterização de uma modernidade arquitetônica brasileira, não basta tomar como referências as bases conceituais que usualmente legitimam manifestações dessa natureza nos limites de uma historiografia européia: os ideários de uma nova sociedade de massas, a cultura industrial, o progresso técnico, o desenvolvimento de sistemas construtivos, as manifestações artísticas de vanguarda. Se é certo que esses valores fomentaram uma busca de modernidade numa determinada visão de mundo¹, há de se considerar as peculiaridades regionais como fatores de diferenciação. Regional não mais como uma categoria exótica, mas um esforço de reconhecimento da diversidade, a caracterização de singularidades no interior de uma totalidade. Trata-se da prática de especificidades que se articulam e interagem com uma dimensão mais ampla, caracterizando interfaces com as múltiplas manifestações ou interpretações possíveis da modernidade arquitetônica do século 20. Ou mais: que evidenciam outros conceitos de modernidade.

Distintas situações políticas, econômicas, geográficas e sociais constituíram vetores para a elaboração de modernidades que, mesmo espelhando um sentido planetário de modernização no espírito do século

20, configuraram realidades capazes de moldar obras arquitetônicas que se desviaram de eventuais matrizes explicativas européias, às vezes até contrariando indicadores considerados padrões de “aferição” de modernidade. Os debates mais recentes no âmbito do DOCOMOMO, contando com a participação de especialistas de várias regiões do mundo, evidenciaram a exigência de uma maior flexibilidade nos critérios de qualificação dessa modernidade, frente à diversidade de situações. O DOCOMOMO Internacional estabeleceu em 1992 esses critérios de fundo: “eles devem ser historicamente inovadores considerando o contexto social e/ou técnico e/ou estético²”.

Se é consensual nos debates entre os pares do DOCOMOMO, o não estabelecimento de limites cronológicos rígidos, com a hipótese de uma projeção de tempo principiando no final do século 19 até a atualidade, menos convergência se verifica na aplicação daqueles critérios de “inovação.” Questões latentes são as contradições entre as referências de modernidade: obras socialmente engajadas numa perspectiva modernizadora com roupagem formal tradicionalista; edificações esteticamente vanguardistas, mas sem conteúdos sociais, construções tecnicamente

“Regional não mais como uma categoria exótica, mas um esforço de reconhecimento da diversidade, a caracterização de singularidades no interior de uma totalidade”.

inovadoras sem a correspondente forma inovadora; construções tecnicamente primitivas, organizadas segundo raciocínios modernos; ou as combinatórias possíveis, desestruturando a consistência ou coerência dos critérios propostos. O reconhecimento paulatino das diversas experiências no mundo parece conduzir à imploração de qualquer esforço de síntese, de estabelecimentos de critérios comuns, enfim, da organização de um inventário nos moldes preconizados pelo DOCOMOMO.

A **DIVERSIDADE** **BRASILEIRA**

A determinação de uma série de características e a associação a certas referências estabeleceram um arcabouço normativo em nossa historiografia que qualifica o que pertence ou não ao quadro da arquitetura moderna brasileira. Esse repertório de paradigmas firmou uma modernidade arquitetônica corrente, circunscrita às adjacências de uma cultura arquitetônica emanada dos dois grandes centros brasileiros do século 20 — Rio de Janeiro e São Paulo. É a produção dos arquitetos dessas regiões, ou dela derivadas, que constituiriam o cerne reconhecido da modernidade arquitetônica do país.

Se considerarmos a renovação necessária dos estudos da história da arquitetura contemplando a modernidade, o quadro brasileiro não se restringe apenas aos modelos de uma corrente principal e suas variações. Embora ainda não completamente estabelecida como uma nova ordem de entendimento por ausência de um respaldo bibliográfico mais evidente, é preciso convencionar uma outra disposição interpretativa que compreenda realidades distintas, estabelecendo paradigmas alternativos à modernidade arquitetônica brasileira sem descartar o reconhecimento incontestável da linha consagrada de modernidade brasileira (centrada em figuras como Lucio Costa, Oscar Niemeyer, Affonso Eduardo Reidy, Luiz Nunes, Rino Levi, Oswaldo Bratke, Lina Bo Bardi, etc.).

O alvo maior no estabelecimento e manejo de critérios mais abrangentes é lograr alcançar uma relação razoável entre as possíveis referências que avaliarão a qualidade do objeto em análise, afastando-se de qualquer ortodoxia de julgamento que pode conduzir a uma depauperação do conceito de modernidade arquitetônica.

Numa primeira aproximação em busca de preceitos operacionais, podemos definir quatro pontos de apoios:

1 Inserção das obras numa *estrutura sistêmica*, isto é, o reconhecimento da manifestação como expressão de um *processo* de modernização econômica e/ou social.

2 Caracterização de programas arquitetônicos ou urbanísticos de relevância por seu alcance transformador ou inovador no país, região, ou local.

3 Indicação de obras por sua importância enquanto manifestações ou tentativas de ruptura da rotina, instauradoras de transformações de caráter modernizante por sua contribuição social, artística ou construtiva.

4 Valorização de conjuntos, em detrimento de obras isoladas, descontextualizadas de processos.

Nessa hipótese de trabalho, poderíamos buscar enquadrar algumas realizações arquitetônicas das décadas de 1930 a 1950 e verificar a permeabilidade dos critérios entre si e as possibilidades de fundamentar um mapeamento da arquitetura moderna sob perspectivas diversas. Nos anos 1930, conceitos como funcionalidade, eficiência e economia na arquitetura — termos próprios de atitudes racionalistas — tiveram firme aplicação em obras públicas. Boa parte delas, realizações de repartições oficiais de engenharia e arquitetura.

ESPAÇO DO ENSINO

A política educacional da revolução de 1930 ensaiou algumas idéias de reformulação do ensino básico, revertendo esse esforço também na elaboração de modelos de edifícios escolares. Ao longo dos 15 anos do governo de Getúlio Vargas registraram-se inúmeras propostas de arquitetura escolar caracterizadas por linhas geometrizantes. Todavia, não se tratava somente de uma preocupação estética desprovida de conteúdos.

A nova orientação preconizada pelo educador baiano

Anísio Teixeira como diretor do Departamento de Educação do Distrito Federal a partir de 1931 redundou na reformulação do programa educacional do Rio de Janeiro com reflexos na arquitetura escolar. Estabelecendo uma família de cinco tipos de escolas, de acordo com um plano pedagógico elaborado por Teixeira, a Divisão de Prédios e Aparelhamentos Escolares do Departamento de Educação da Prefeitura do Distrito Federal projetou 28 prédios até 1935, com a participação de arquitetos como Enéas Silva, Wladimir Alves de Souza, Paulo Camargo de Almeida e Raul Penna Firme. José Mariano Filho, defensor da adoção do neocolonial na arquitetura escolar, deflagrou raiosa campanha na imprensa contra a proposta dos novos edifícios escolares. Mariano os classificava no “estilo arquitetônico ‘caixa d’água’, com “figurino comunista”, inspirado em “alguns modelos corriqueiros de escolas alemãs ou russas, abstraindo-se de raciocinar que elas terão de lidar com fatores mesológicos que não foram considerados pelos arquitetos europeus que as conceberam muito de acordo com as condições locais de seus países”. As escolas projetadas por Enéas Silva eram construções em estrutura de concreto armado e fechamentos de alvenaria, coberturas em terraço-jardim, circulações e ventilações cuidadosamente analisadas em função do programa

pedagógico e acabamentos padronizados. Segundo o projetista, “o aspecto arquitetônico destas construções é puramente funcional. Não foi sequer objeto de conjecturas quaisquer estilo clássico ou regional. Ritmo plástico obtido mercê do próprio partido arquitetônico adotado em planta, as massas plenas singelamente coloridas em vermelho, alaranjado e verde-claro e os vãos de esquadria recortados de luz e sombra, branco e negro se harmonizam, se completam, dando ao conjunto um aspecto atraente e sugestivo à jovialidade característica do pequeno escolar. [...] Concepção puramente baseada em eficiência e economia, realizam de fato esses prédios em toda sua plenitude, os característicos para os quais foram projetados e construídos.”

A Secretaria da Educação de São Paulo desenvolveu com a Diretoria de Obras Públicas do Estado de São Paulo em 1936 uma padronização de edifícios escolares fundamentados em uma série de tópicos funcionais, programáticos e pedagógicos — orientação do edifício e desenhos de janelas, organização do programa mínimo de dependências, acabamentos — como elementos determinantes para um novo modelo de arquitetura para o ensino básico, projetados pelo engenheiro-arquiteto José Maria da Silva Neves.

Outras tantas experiências em várias partes do Brasil mostram um vetor de mudança no padrão dos edifícios escolares. Em Belém, a administração do interventor Gama Malcher entre 1937 e 1943 executou alguns edifícios escolares de linhas modernizantes, embora prevalecendo antigas regras compositivas de simetria. Em João Pessoa, o interventor Argermiro de Figueiredo promoveu o projeto do complexo do Instituto de Educação, parcialmente construído entre 1936 e 1939 pela Diretoria de Viação e Obras Públicas com risco do arquiteto Clodoaldo Gouveia. Simultaneamente, em Salvador, era construído o Instituto de Educação da Bahia (1937-39) pela empresa norueguesa Christiani & Nielsen: complexo de edifícios ligados por passarelas e entremeados com quadra, piscina e áreas de recreio claramente identificados com a arquitetura racionalista. Decerto o edifício escolar mais importante ligado a essa linguagem no Brasil, em projeto atribuído a Alexander Buddeus. Nesse quadro, a Escola Rural Alberto Torres, projetado pelo Departamento de Arquitetura e Construção de Pernambuco em 1934-35 é uma realização modesta frente ao conjunto de obras desenvolvidas nas outras unidades da federação com equivalente caráter modernizante.

A Revolução de 1930 instaurou um programa de aperfeiçoamento de serviços públicos, entre os quais o serviço de correios e telégrafos nacional, dotando o sistema com edifícios dentro de uma linguagem arquitetônica modernizante e fazendo uso das possibilidades do concreto armado para promover estruturas com grandes vãos livres, adequadas para os salões de atendimento público das agências. A partir de 1932 se estabeleceram padrões de edifícios para correios e telégrafos: diretorias regionais (com projetos específicos nas principais capitais, como São Luís, Natal, Florianópolis, Belo Horizonte, Salvador, Curitiba ou repetidos, como Juiz de Fora, Campo Grande, Botucatu) e agências postal-telegráficas (APT) padronizadas, disseminadas nas cidades de médio porte. O modelo de projeto nº 90, de 1934, foi construído em Barbacena como em Joinville, adaptadas às condições do sítio. No final dos anos 1940 novos padrões são elaborados. Sabe-se que a APT Tipo 4, de 1949, foi construído em Macapá, AP, São João da Boa Vista, SP, e Dumont, MG. Em São João Del Rei, MG, e São José dos Campos, SP, construíram-se edifícios

segundo o modelo APT Tipo 5, de 1950. A elaboração e a qualidade da arquitetura era proporcional à importância da agência. Sedes regionais importantes como Salvador, Belém, Florianópolis ou Belo Horizonte ostentavam edifícios imponentes com formas mais arrojadas; regionais mais modestas ou as APT de cidades médias eram projetos menos inovadores, seguindo regras tradicionais como simetrias convencionais e decorativismo fácil. No período pós-segunda guerra, a arquitetura dos correios e telégrafos assimilou a linguagem da arquitetura carioca, com imponentes agências tais como as de Porto Alegre, Juazeiro ou Uberaba.

A autoria desses projetos ainda depende de uma pesquisa não realizada. Sabe-se que arquitetos do Rio de Janeiro desenvolviam tais projetos nos anos 1930, a partir da definição do programa da agência, planta do local (geralmente esquinas) e fotografias. O conjunto de obras ainda existente e em uso é enorme, demandando um inventário mais acurado.

Os anos 1930/40 foram marcados pela transformação do sistema hospitalar, sobretudo com o incremento de estruturas de atendimento de saúde alternativas às obras de origem religiosa como as seculares santas casas de misericórdia, ou as filantrópicas do tipo beneficências portuguesas — cujas arquiteturas de modo geral ostentavam referências formais tradicionalistas. O Estado se torna um provedor de infra-estrutura de saúde e algumas das manifestações de época registraram um intento modernizador de amparo à população em geral ou pelo sistema previdenciário por categorias profissionais. Neste arcabouço se inserem as obras desenvolvidas pelo Departamento de Arquitetura e Construção, posteriormente Departamento de Arquitetura e Urbanismo do Governo do Estado do Pernambuco, liderado por Luiz Nunes no período 1934/37. Realizações como o Hospital da Polícia Militar, o Leprosário da Mirueira, o Laboratório de Anatomia Patológica são representativas de uma nova arquitetura de reconhecida modernidade em seu contexto. Ao seu lado poder-se-ia enquadrar obras desenvolvidas pela Diretoria de Obras de Porto Alegre,

como o Centro de Saúde Modelo e o Hospital de Pronto Socorro, projetados por Christiano de la Paix Gelbert em 1940. Não derivados da estética corbusieriana (como foram as obras do DAU de Pernambuco), mas seguindo critérios formais ao gosto Art Déco, são obras que denotam a racionalidade do sistema hospitalar da época. Uma obra aparentemente isolada, como o projeto de Angelo Murgel com características formais inovadoras à época, para o Hospital São Lucas de Belo Horizonte, de 1939, insere-se no processo de modernização do sistema de atendimento médico do período.

VÔOS NA MODERNIDADE

Durante o período Vargas processou-se também o estabelecimento de uma política de implantação de terminais aeroviários em várias cidades brasileiras, ao ritmo da difusão do avião como símbolo de modernidade. Nos anos 1930, parcela significativa dos edifícios para passageiros desses terminais se abrigava sob o manto de formas neocoloniais. Por outro lado, outras tantas obras dessa natureza foram desenvolvidas pioneiramente segundo uma linguagem moderna, como o Aeroporto Santos Dumont no Rio de Janeiro,

dos Irmãos Roberto, ou a Estação de Hidroaviões do Rio de Janeiro, de Atilio Correia Lima e equipe. Exatamente contemporânea ao projeto de Correia Lima, a Estação de Hidroaviões de Salvador, projetada por Ricardo Antunes, ostentava formas geométricas de caráter moderno, sem contudo, merecer um reconhecimento de modernidade arquitetônica como o terminal do Rio de Janeiro. Refletindo também uma outra linguagem formal, o Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, projetado por Hernani Do Val Penteado na década de 1940, traz uma conotação de modernidade do mais avançado sistema de transporte de seu tempo com uma arquitetura distinta tanto dos paradigmas tradicionais como as referências convencionais da modernidade carioca.

MORAR COLETIVO

A moradia econômica foi uma das grandes bandeiras da arquitetura moderna européia, símbolo da tarefa transformadora que os arquitetos engajados assumiram como responsabilidade inerente à criação de um novo espaço que se impunha com a sociedade de massas, e a nova cultura urbanística que se consolidava com as teorias funcionalistas que culminaram na Carta de Atenas.

Não se pode transferir esse gênero de inquietação ao contexto brasileiro sem uma adequada filtragem, mas é inegável a assimilação dessas preocupações entre as realizações nesse âmbito no Brasil.

A mais difundida experiência de habitação popular da arquitetura moderna brasileira foi realizada pelo Departamento de Habitação Popular da Prefeitura do Distrito Federal, instituída em 1946. O Departamento nasceu de uma gestão da engenheira Carmen Portinho, inspirada nos estudos de reconstrução das cidades britânicas que conheceu durante visitas técnicas que realizou em 1945 na Inglaterra, de onde trouxe o conceito de “unidades de vizinhança,” aplicado no Conjunto Residencial Prefeito Mendes de Moraes — conhecido como Pedregulho —, projetado por Affonso Eduardo Reidy a partir de 1947, com 328 unidades para abrigar funcionários públicos do Distrito Federal.

No plano federal, Getúlio Vargas introduziu, com o Estado Novo, um sistema de previdência social baseado em categorias profissionais. Duas delas se empenharam sobremaneira na construção de conjuntos habitacionais de grande porte, assimilando valores da arquitetura moderna: o Instituto de Aposentadoria e Pensão dos Industriários e o Instituto de Aposentadoria

e Pensão dos Comerciários. Em várias cidades do país, os conjuntos habitacionais patrocinados por essas instituições configuraram bairros importantes na malha urbana.

O grandes conjuntos de moradias desenvolvidos pelos sistemas previdenciários e instituições habitacionais realizados dos anos 1940 em diante revelavam sua filiação aos propósitos do urbanismo racionalista, enquanto uma teoria global para enfrentar os problemas urbanos e hipótese de um modelo completo de organização de cidade. Os projetos urbanos pressupunham um ideal de território no qual se pretendeu a reconquista do controle público sobre a terra, preconizando o fim da exploração intensiva do solo mediante a disciplina dos espaços segundo uma lógica onde a ordenação fundiária se subordinava ao bem-estar coletivo dos habitantes, e não aos interesses dos proprietários. Esses conjuntos promoveram a ordenação de áreas suburbanas, periféricas aos centros tradicionais — enormes terrenos adquiridos a custos mais baixos. A crítica à cidade tradicional, privilegiadora do espaço de produção (trabalho, comércio, circulação) reorientava as diretrizes da cidade moderna, no discurso sintetizado pelas quatro funções urbanas preconizadas pela Carta de Atenas: trabalhar,

circular, habitar e cultivar o corpo e espírito. Os últimos dois tópicos foram ressaltados numa nova ordem urbana: a habitação se tornava a parte mais importante da cidade, inseparável dos espaços de recreação e demais equipamentos como assistência médica, ensino, comércio, transporte, etc. A unidade de vizinhança configurava um padrão mínimo de território racionalmente hierarquizado e auto-suficiente — um grau de autonomia que acentuava o caráter de enclave funcionalista frente à cidade tradicional.

A dualidade espaço público/espaço privado — tão caro ao pensamento urbanístico moderno — encontrou manifestações e dialéticas distintas na resolução dos conjuntos habitacionais brasileiros. Propostas como as de Pedregulho, de Reidy, e o Conjunto Residencial IAPI Várzea do Carmo da equipe de Attilio Correia Lima vislumbravam alta densidade populacional e o total controle do solo como espaço público: blocos de 4 a 12 pavimentos isolados num ambiente de parque, à maneira da *Ville Verte* corbusieriana. O Conjunto Residencial do Realengo, de Carlos Frederico Ferreira, administrava uma solução mista de edifícios coletivos e unidades unifamiliares geminadas. O Conjunto Residencial IAPI Passo D’Areia, de Kruter e Gardolinski, assimilava a figuração das cidades-jardins,

combinando blocos coletivos e unidades geminadas e isoladas, organicamente distribuídos no território, com quintais privados em cada unidade.

Esses conjuntos residenciais forjavam maneiras de convivência entre seus habitantes: do controle da célula habitacional às áreas livres, o projeto dos espaços buscavam ordenar as relações sociais, a vida comunitária, afetando o sentido de privacidade e coletividade de seus moradores. É inegável a vocação educadora desses espaços, o imprimir uma moral inerente à doutrina redentora do urbanismo moderno.

Pedregulho e Passo D’Areia parecem constituir os extremos da experiência brasileira no âmbito dos conjuntos habitacionais do pós-segunda guerra: no Rio de Janeiro, o conjunto impregnado dos preceitos urbanísticos do CIAM, as áreas livres de caráter genérico, a coletivização dos espaços, dos equipamentos (como a lavanderia), o refinamento da geometrização formal à Le Corbusier, à “escola carioca;” em Porto Alegre, a suavidade do padrão urbanístico cidade-jardim, a mistura de códigos simbólicos novos (blocos coletivos) e tradicionais (casas com quintais) com a predominância de formas arquitetônicas vernaculares, estabelecendo entornos familiares, ou de fácil

“A dualidade espaço público/espaço privado — tão caro ao pensamento urbanístico moderno — encontrou manifestações e dialéticas distintas na resolução dos conjuntos habitacionais brasileiros”.

assimilação. Carmen Portinho trouxe a informação britânica das *New Towns*; Gardolinski também parece ter mirado a experiência inglesa — não na escala dos grandes blocos, mas na intimidade dos bairros como em Stevenage ou, mais provavelmente, na “nova tradição” das cidades-jardins. Diferentes modernidades alimentaram tais iniciativas, bem como modernidades distintas resultaram de realizações nascidas de um tronco comum. A experiência dos grandes conjuntos habitacionais brasileiros são demonstrações da amplitude de um tema tão caro à modernidade do século 20: a moradia popular.

Um dos símbolos das grandes transformações do mundo moderno, nem toda fábrica ou engenho constitui um manifesto de arquitetura moderna. O galpão industrial típico e genérico não ostenta necessariamente um grau de elaboração técnica e formal que o inclua automaticamente na categoria das realizações significativas da modernidade arquitetônica. A modernidade relativa à fábrica se realiza sobretudo enquanto signo de produção, seriação, tecnologia, e não somente ou necessariamente no abrigo, na edificação — portanto, uma questão de conteúdo, não de continente. Em arquitetura, o grau de modernidade acaba sendo aferido na relação forma X função — esta importante equação para os pioneiros do desenho moderno.

Por outro lado, os silos portuários inspiraram Le Corbusier em seu discurso de modernidade arquitetônica — as grandes estruturas cilíndricas desprovidas de intenção arquitetural, mas condizentes com uma visão de nacionalidade técnica e uma estética industrial que se descortinavam na paisagem urbana da virada do século 20.

“Entre contrariedades e convergências, a arquitetura industrial no Brasil pode apresentar algumas realizações dignas de nota”.

O cacau na Bahia constituiu um importante capítulo da história econômica brasileira, e o Instituto do Cacau da Bahia foi a organização no centro desse processo. Sua sede em Salvador, espaço administrativo acoplado ao processamento do produto para exportação, realizado na primeira metade dos anos 1930, é um exemplo de arquitetura racionalista no qual técnica construtiva (concreto armado com laje-cogumelo para salão de armazenamento) e desenho de edifício subordinado ao controle da qualidade e transporte do produto (autoclaves para expurgo, ventilação controlada, esteiras subterrâneas automatizadas) convergem para a sua eficiência técnica sem prejuízo de uma busca estética do seu provável arquiteto, Alexander Buddeus.

Com outra amplitude, o conjunto da Companhia Taubaté Industrial (CTI), no município de Taubaté, SP, constituiu um marco da industrialização paulista com forte impacto urbano e evidente caracterização formal na paisagem e enquanto objeto arquitetônico. O complexo industrial, que alcançou expressão maior durante a 2ª Guerra com a expansão de sua planta fabril gerada pela demanda de produtos têxteis com o conflito armado, definiu uma forma de ocupação às margens da cidade de origem colonial, alinhando-se

ao eixo de ligação entre as cidades do Rio de Janeiro e São Paulo. A rotunda viária (conhecida como “praça da CTI”) emoldurada pelo conjunto de edifícios da companhia e assinalada pela torre administrativa, ordenava um espaço público urbano impregnado do vetor de modernização via industrialização que assolava a cidade.

MODERNIDADE **POSSÍVEL**

Uma das mais intrigantes realizações da arquitetura moderna brasileira é o Park Hotel de Nova Friburgo de 1940, obra consagrada do acervo de projetos de Lucio Costa. Esta singela pousada foi construída sem pretensão de constituir um discurso de modernidade, apesar de sua evidente filiação, com soluções como a planta livre e pilotis. Ao contrário, subvertendo uma máxima do modernismo tecnológico, a obra foi executada com troncos brutos de eucalipto e alvenaria convencional, incluindo partes da área de serviço utilizando manilhas cerâmicas para as paredes. Trata-se de uma obra que caracteriza uma realidade de regiões isoladas ou periféricas: o emprego de materiais locais. O sábio arranjo construtivo e espacial concebido pelo arquiteto, considerando as

restrições materiais não como uma limitação, mas matéria-prima para criação, é uma demonstração de uma faceta da modernidade brasileira. O Park Hotel instaurou a atitude de reconhecer o contexto não como algo limitativo, mas argumento para criação — legitimando esforços posteriores de entendimento do uso de materiais naturais ou sistemas artesanais como recursos concretos da modernidade arquitetônica.

Nessa senda, mas de realização tardia, pode-se incluir a Igreja Espírito Santo do Cerrado, Uberlândia, MG, executada entre 1976 e 82 com projeto e orientação de Lina Bo Bardi e assistentes. Construída na periferia da cidade, numa área então de pouca ocupação e população humilde, Lina desenvolveu uma arquitetura em que o sentido de modernidade se realiza enquanto gesto de ruptura, da inclusão do elemento humano do entorno como fator participante da construção de um singelo edifício religioso, materialmente pobre, mas formalmente e espiritualmente coerente com a fé no movimento moderno da arquitetura professada pela grande arquiteta, enquanto atitude transformadora da realidade. Talvez, a “modernidade superada” como quer Josep Maria Montaner em seu livro com esse título.

BIBLIOGRAFIA

AZEVEDO, Paulo Ormino de. Crise e modernização, a arquitetura dos anos 30 em Salvador. In: SEGAWA, Hugo (ed.). *Arquiteturas no Brasil/Anos 80*. São Paulo: Projeto, p. 14-18, 1988.

MARTINS, Carlos A. F. Um pioneiro esquecido. *A t./ Arquitetura e Urbanismo*, São Paulo, n. 20, p. 86-90, out./nov. 1988.

MONTANER, Josep Maria. *La modernidad superada: arquitectura, arte y pensamiento del siglo XX*. Barcelona: Gustavo Gili, 1997.

OLIVEIRA, Beatriz Santos de. *Modernidade oficial: a arquitetura das escolas públicas do Distrito Federal (1928-1940)*. Dissertação (Mestrado — Arquitetura e Urbanismo) — Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, 1991.

SEGAWA, Hugo. *Modernidade pragmática: uma arquitetura dos anos 1920/40 fora dos manuais*. Projeto, São Paulo, n. 191, p. 73-84, nov. 1995.

SILVA, Geraldo Gomes da. *Marcos da arquitetura moderna em Pernambuco*. In: SEGAWA, Hugo (ed.). *Arquiteturas no Brasil/Anos 80*. São Paulo: Projeto, p. 19-27, 1988.

SISSON, Rachel. *Escolas públicas do primeiro grau. Inventário, tipologia e história*. Rio de Janeiro 1870/1945. *Arquitetura revista*, Rio de Janeiro, n. 8, p. 63-78, 1990.

WEIMER, Gunter. *Arquitetura erudita da imigração alemã no Rio Grande do Sul*. Tese (Doutorado — Arquitetura e Urbanismo) — Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, 1989.

“Lucio Costa, Lina Bo Bardi: dois baluartes da moderna arquitetura brasileira demonstrando que a arquitetura moderna também pode ser heterodoxa”.

NOTAS

1 Não cabe nesta comunicação uma reflexão mais profunda sobre os vários conceitos correntes de modernidade.

2 Proposal on the Docomomo Register. *Docomomo Conference Proceedings: Second International Conference*. Dessau/Eindhoven: Docomomo International, 1992, p. 250.

3 A título de exemplo: Boris Kirikov e Maria Makogonova (de São Petersburgo), em comunicação para a III Conferência Internacional do Docomomo (Barcelona), anotam a divergência dos três critérios básicos estabelecidos em 1992 pelo Docomomo Internacional e elegem a dimensão estética como a fiel da balança; Janis Krastins (Riga), na mesma conferência, aponta para “a expressão artística da substância utilitária dos edifícios,” evidenciando uma coerência própria e íntegra ao movimento moderno. *Docomomo Conference Proceedings: Third International Conference*. Barcelona/Eindhoven: Docomomo International/Fundació Mies van der Rohe, 1994. P. 65-71.